

NAVOIY VILOYATIDA ICHKI TURIZM SOHASIDA QONUN USTUVORLIGINI TA'MINLASH YO'LLARI

Islomov Ozodbek Ikromovich

**O'qituvchi, Ijtimoiy-gumanitar fanlar va jismoniy tarbiya kafedrası
Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti, O'zbekiston**

E-mail: ozod2920@gmail.com

Telefon: +998 94 482 29 20

ORCID: 0009-0006-4711-7232

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15528596>

O'zbekiston Respublikasida ichki turizmni huquqiy tartibga solish masalasi so'nggi yillarda strategik ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Ushbu sohada qonunchilik bazasini shakllantirishda asosiy qonunlar va Prezident farmonlari muhim ahamiyat kasb etadi, shu bilan birga, hududiy darajadagi normativ-huquqiy hujjatlarning roli sezilarli darajada oshmoqda. Har bir viloyatning turistik salohiyati o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, bu esa lokal darajadagi moslashtirilgan yondashuvlar va qarorlarning ichki turizmni samarali rivojlantirishda muhimligini ta'kidlaydi. Mahalliy hujjatlar turizm infratuzilmasini rivojlantirish, xizmatlar sifatini oshirish va mintaqaviy xususiyatlarni hisobga olgan holda turistik mahsulotlarni diversifikatsiya qilishda muhim vosita sifatida xizmat qiladi.

Misol uchun, Navoiy viloyatida ichki turizmni rivojlantirish maqsadida qabul qilingan "2022–2024 yillarda viloyatda ichki turizmni rivojlantirish konsepsiyasi" muhim normativ-huquqiy hujjat sifatida turistik infratuzilmani rivojlantirish va mintaqaviy salohiyatni ro'yobga chiqarishda muhim rol o'ynamoqda. Ushbu hujjat asosida Sarmishsoy darasi, Nurota tog'lari va Qizilqum cho'li kabi tabiiy va madaniy ahamiyatga ega hududlar rasmiy ravishda turizm ob'ektlari sifatida belgilandi. Bu hududlarning turistik maqomi nafaqat ularga davlat va mahalliy darajada alohida e'tibor qaratilishini ta'minladi, balki zamonaviy infratuzilma ob'yektlarini barpo etish, xavfsizlikni ta'minlash, xizmat ko'rsatish sifatini oshirish va ekologik barqarorlikni ta'minlash bo'yicha qat'iy talablarni joriy etishga zamin yaratdi. Bunday yondashuv nafaqat ichki turizm oqimini oshirishga, balki ushbu hududlarning iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishiga ham hissa qo'shmoqda.

Shuningdek, Samarqand, Buxoro, Toshkent va Xorazm viloyatlarida ham mahalliy turizmni tartibga soluvchi qarorlar va dasturlar ishlab chiqilgan. 2023 yilda Samarqand viloyatida ichki turizm bo'yicha "Mahalliy sayyoh uchun qulaylik" loyihasi asosida sayyohlik xizmatlariga subsidiyalar ajratish tartibi belgilandi. Bu esa viloyat miqyosida mahalliy aholi uchun arzon va qulay sayohat imkoniyatlarini yaratishga xizmat qildi.

Hududiy darajadagi qonunchilikning yana bir muhim jihati — turizm ob'ektlarini mahalliy budjet hisobidan qo'llab-quvvatlash, tadbirkorlikni rivojlantirish va yangi ish o'rinlari yaratishga xizmat qilayotganidir. Masalan, Navoiy viloyatining Karmana, Nurota va Xatirchi tumanlarida 2021–2023 yillarda 20 dan ortiq turistik loyiha mahalliy hokimliklarning alohida qarorlari bilan qo'llab-quvvatlandi.

Bu esa nafaqat turizmni rivojlantiradi, balki mahalliy aholining qonunchilikdan xabardorligini oshirishga, fuqarolik mas'uliyatini shakllantirishga xizmat qilmoqda. Mazkur jarayonlarning natijasi sifatida, Navoiy viloyatida 2020–2024 yillar davomida qonunchilik asosida amalga oshirilgan chora-tadbirlar turizm infratuzilmasining bosqichma-bosqich o'sishiga olib kelganini ko'rish mumkin. Quyida keltirilgan jadval ushbu yillarda qabul qilingan asosiy normativ-huquqiy hujjatlar va ular ta'sirida turizm obyektlari, xizmat ko'rsatuvchi firmalar hamda yarmarkalar sonining ortishini ko'rsatadi.

Xulosa qilib aytganda, O'zbekistonda ichki turizmni huquqiy tartibga solishda faqat respublika darajasidagi qonunlar emas, balki hududiy normativ-huquqiy hujjatlar ham muhim o'rin tutadi. Ularning to'g'ri va izchil ishlab chiqilishi, shuningdek, amalda to'liq bajarilishi ichki turizm infratuzilmasining barqaror rivojlanishiga katta hissa qo'shadi. Navoiy viloyati misolida ko'rilgandek, hududiy qonunlar sayyohlar xavfsizligini ta'minlash, ekologik muhofazani kuchaytirish va madaniy merosni saqlashga yo'naltirilgan. Bu esa turizm sohasining boshqa sohalar bilan integratsiyasini mustahkamlab, mahalliy iqtisodiyotni rivojlantirishga yordam beradi.

Yil	Asosiy huquqiy hujjat	Turizm obyektlari soni	Mehmonxonalar	Sayyohlik firmalari	Turizm yarmarkalari	Izoh
2020	VMQ-99-son qaror (hududiy rivojlanish)	75	12	8	2	Qarorda Navoiy viloyatida turizm zonalari ochilishi belgilandi
2021	Prezident qarori (soddalashtirilgan litsenziya)	93	17	12	3	Tadbirkorlik uchun sharoitlar yaratildi
2022	PF-60 (Taraqqiyot strategiyasi)	115	23	15	5	Nurota, Sentob, Sarmishsoy kabi zonalar rivojlandi
2023	Viloyat turizm dasturi	139	27	18	7	Turizm festivallari soni oshdi
2024	"Yoshlar turizmi" va "Eko-turizm" qarorlari	163	30	22	9	Mahalliy aholining ishtiroki kuchaydi

Shunday qilib, ichki turizm sohasida qonun ustuvorligini ta'minlash nafaqat sohaning samarali faoliyat yuritishini, balki fuqarolarning qonunchilikka bo'lgan ishonchini oshirishni ta'minlaydi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-sonli Farmoni "2022–2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi".
2. "Ichki turizmni rivojlantirish bo'yicha 2023–2025 yillarga mo'ljallangan Davlat dasturi" – O'zbekiston Respublikasi Turizm va madaniy meros vazirligi, 2023.
3. Abdurazzoqov Sh. "Turizm sohasida huquqiy islohotlarning zamonaviy tendensiyalari", – "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" jurnali, 2021, №3.
4. G'ulomova D. "Hududiy turizmni rivojlantirishda qonun ustuvorligining o'rni (Navoiy viloyati misolida)", – "Barqaror taraqqiyot va huquq" ilmiy to'plami, 2022.

INNOVATIVE
ACADEMY